

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING O'QUV-BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUV

© M.R. Annayeva¹✉

¹Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati, fanlararo integratsiyadan foydalanish orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish masalasiga e'tibor qaratadi. Integratsiyalashgan ta'limning mohiyati va uning samaradorligi xorijiy tajribalar misolida ko'rib chiqilib, uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik jarayonlar va ta'lim muhiti faol axborot almashinish jarayonlari bilan boyitilishi masalalari haqida fikr yuritilgan. Shu bilan birga ta'lim jarayonida interaktiv strategiyalar va metodik yondashuvlarni tatbiq etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berilgan.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishda integrativ yondashuvning ilmiy-nazariy asoslarini aniqlash, uning didaktik imkoniyatlarini ochib berish hamda o'quv jarayoniga samarali tatbiq etish usullarini ishlab chiqishdan iborat. Integrativ yondashuv orqali fanlararo bog'liqlikni ta'minlash, o'quvchilarda bilimlarni bir butun holatda qabul qilish, ularni amaliyotda qo'llashga oid ko'nikmalarni shakllantirish tadqiqotning asosiy yo'nalishidir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy-nazariy manbalarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, suhbat, test topshiriqlari, eksperimental darslar tashkil etish va natijalarni tahlil qilish kabi usullardan foydalanildi. Integrativ yondashuv asosida dars ishlanmalari tuzilib, tajriba-sinov mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasi, fanlararo bog'liqlikni tushunish ko'nikmalari va faol ishtiroki baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirib, o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilagan.

Integratsiyalashgan darslarda o'quvchilar turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglab, mavzularni yaxlit holda qabul qilishga o'rgana boshladi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, muloqot va muammoli vaziyatlarni hal etish kabi kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qildi.

Eksperimental guruhda o'tkazilgan darslardan so'ng o'quvchilarning bilim sifati 20-25% ga oshgani kuzatildi. Shuningdek, bolalarning o'z fikrini erkin bayon qilish, guruhda ishlash va o'z bilimini hayotiy vaziyatlarda qo'llashga tayyorligi ortdi. Oddiy darslarga

nisbatan integrativ yondashuvli darslar ko'proq muhokama, izlanish va o'zaro fikr almashuvga asoslangan bo'lib, bu jarayon o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirdi.

XULOSA: xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, bu jarayonni to'g'ri tashkil qilish nafaqat o'quvchining vaqti va kuchi tejaladi, balki ortiqcha zo'riqishning oldi olinadi, o'quv-bilish jarayoning samaradorligi ortadi, o'quvchilarning integratsiyalab o'qitish orqali o'quvchilarga atrofimizdagi dunyoning yaxlitligi haqida tasavvur paydo qilishga o'zning munosib hissasini qo'shadi.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, fanlararo aloqadorlik, o'quv-bilish faoliyati, interaktiv ta'lim strategiyalari, pedagogik jarayon, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya.

Iqtibos uchun: Annayeva M.R. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishda integrativ yondashuv. // Inter education & global study. 2025, №6. B.123–130.

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

© М.Р.Аннаева¹✉

¹Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается значение интегративного подхода в развитии учебно-познавательной деятельности учащихся начальных классов, а также вопросы эффективной организации процесса усвоения знаний через использование межпредметной интеграции. Раскрыта сущность интегрированного обучения и его эффективность на примере зарубежного опыта, проанализированы аспекты обогащения педагогических процессов и образовательной среды в системе непрерывного образования посредством активного обмена информацией. Кроме того, приведены научно обоснованные рекомендации по применению интерактивных стратегий и методических подходов в образовательном процессе.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования — определить научно-теоретические основы интегративного подхода в развитии учебно-познавательной деятельности младших школьников, раскрыть его дидактические возможности и разработать эффективные пути внедрения в образовательный процесс. Через интегративный подход обеспечивается межпредметная связь, формируются навыки целостного восприятия знаний и их практического применения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались методы теоретического анализа научных источников, педагогического наблюдения, беседы, тестовые задания, проведение экспериментальных уроков и анализ их результатов. На основе интегративного подхода были разработаны конспекты уроков, проведены опытно-экспериментальные занятия, в ходе которых оценивался уровень усвоения

знаний учащимися, понимание межпредметных связей и активность в учебной деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что занятия, организованные на основе интегративного подхода, значительно повысили интерес учащихся к обучению и улучшили качество усвоения знаний. На интегрированных уроках учащиеся начали осознавать взаимосвязь между различными предметами и воспринимать темы в целостном виде, что способствовало развитию критического мышления, творческого подхода, коммуникативных умений и способностей к решению проблемных ситуаций.

После проведения интегрированных занятий в экспериментальной группе уровень качества знаний учащихся повысился на 20–25 %. Также было замечено улучшение умений свободно выражать собственное мнение, работать в группе и применять знания в реальных жизненных ситуациях. По сравнению с традиционными уроками, интегративные занятия были более насыщены обсуждением, поиском и обменом мнениями, что способствовало активному участию учащихся в образовательном процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение можно отметить, что правильная организация данного процесса не только экономит время и усилия учащихся, но и предотвращает их перегрузку, повышает эффективность учебно-познавательной деятельности. Интегративное обучение способствует формированию у учащихся представления о целостности окружающего мира.

Ключевые слова: интегративный подход, межпредметные связи, учебно-познавательная деятельность, интерактивные стратегии обучения, педагогический процесс, знания, навыки, умения, компетенции.

Для цитирования: Аннаева М.Р. Интегративный подход в развитии учебно-познавательной деятельности младших школьников. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 123–130.

INTEGRATIVE APPROACH TO DEVELOPING THE LEARNING AND COGNITIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

© Maya R. Annayeva¹✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article focuses on the importance of the integrative approach in developing primary school students' learning and cognitive activity, as well as organizing the knowledge acquisition process effectively through interdisciplinary integration. The essence and effectiveness of integrated education are analyzed using examples from international experience. The article also discusses enriching the pedagogical process and the educational environment within the system of continuous education through active

information exchange. Scientifically grounded recommendations are provided for the implementation of interactive strategies and methodological approaches in the learning process.

AIM: the main goal of this study is to identify the theoretical and scientific foundations of the integrative approach in enhancing primary school students' learning and cognitive activity, to reveal its didactic potential, and to develop effective methods for its application in the educational process. Through the integrative approach, interdisciplinary connections are ensured, and students develop skills for perceiving knowledge holistically and applying it in practice.

MATERIALS AND METHODS: the study employed theoretical analysis of scientific literature, pedagogical observation, interviews, test tasks, the organization of experimental lessons, and the analysis of their results. Lesson plans were developed based on the integrative approach, and experimental sessions were conducted to assess students' knowledge acquisition levels, their understanding of interdisciplinary connections, and their active participation in learning.

DISCUSSION AND RESULTS: according to the findings, lessons conducted using the integrative approach significantly increased students' interest in learning and improved their academic performance.

In integrated lessons, students began to recognize the relationships between different subjects and learned to perceive topics as a whole. This contributed to the development of critical thinking, creativity, communication skills, and problem-solving competencies.

Following the experimental lessons, the quality of knowledge in the experimental group improved by 20–25%. Furthermore, students showed enhanced abilities to express their opinions freely, work collaboratively in groups, and apply their knowledge in real-life contexts. Compared to traditional lessons, integrative lessons involved more discussion, exploration, and exchange of ideas, which encouraged active student participation.

CONCLUSION in conclusion, proper organization of this process not only saves students' time and energy but also prevents excessive cognitive overload, increases the effectiveness of the learning process, and contributes to forming a holistic view of the surrounding world in students through integrative teaching.

Key words: integrative approach, interdisciplinary connections, learning activity, interactive teaching strategies, pedagogical process, knowledge, skills, competencies.

For citation: Maya R. Annayeva. (2025) 'Integrative Approach to Developing the Learning and Cognitive Activity of Primary School Students', *Inter education & global study*, (6), pp. 123–130. (In Uzbek).

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv-bilish ko'nikmasini rivojlantirishda, fanlararo aloqadorlik mexanizmidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishda integrativ ishlab chiqarishdan o'ziga xos samara

beradi. O'quv fanlarini o'rganish jarayonida hosil qilingan bilimlarni umumlashtirgan holda o'quvchilarda fanlar bo'yicha o'quv fanlarni, fanlararo aloqadorlik asosida muayyan ko'nikma va malakalar orqali shakllantirish zarur. Ta'lim jarayonini kuzatishlar orqali amin bo'ldikki, dunyodagi rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimida, fan va texnologiyani bu tizimga joriy etish jadal sur'atda davom etmoqda. Bunday jarayonda interaktiv ta'lim strategiyalari va mexanizmlarini zamonaviy ta'lim tamoyillari asosida takomillashtirish, tabiat va jamiyat taraqqiyoti qonuniyatlari haqidagi nazariy va amaliy bilimlarni ta'lim mazmuniga singdirish, barcha fanlardan o'zaro aloqadorlikda zarur bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish uchun ijodkor mutaxassislarini tayyorlash ustuvor sanaladi. Bu esa uzluksiz ta'lim tizimining asosiy vazifasidir. Bunda boshlang'ich ta'lim muassasalari fan dasturi va darsliklarni mazmunan maqsadga muvofiq tahlil qilishi, ular o'rtasidagi uzviylikni, ya'ni fanlararo integratsiyani sifatli amalga oshirishi, pedagogik jarayonlar va ta'lim muhitini faol axborot almashinish jarayonlariga qaratishlari mazmunga muvofiqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 30 sentyabrdagi O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev: "Farzandlarimizni mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb hunarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam va vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan masaladir" deb takidlagan [6.02]. Shuning uchun ham o'quv jarayonida boshlang'ich ta'lim o'quvchilarning o'qish-bilish ko'nikmalarini shakllantirishda fanlar integratsiyasi ya'ni fanlararo aloqadorlik ta'minlangan sharoitda o'quvchilarning egallagan bilimlari samarali rivojlanishi bilan bir qatorda ularni idrok etish qobiliyati, faolliklari, qiziqishlari, aqliy intellektual imkoniyatlari ortishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, integratsiya o'zi nima? Fanning maqsadi nimalarni qamrab oladi? "Integratsiya – fanlararo bilimlarni chuqurlashtirish, ularning mazmun-mohiyatini asoslash, o'quvchilarda olamning yaxlitligini, tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ochib beruvchi vositadir". Fanlararo integratsiya jarayoni ayniqsa o'quv-bilish jarayonini oshiruvchi fanlarda samaradorligi yuqori bo'ladi. Bu jarayonni hosil qilishda esa fanning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib belgilash dars jarayonini samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu bo'yicha ilmiy-metodik adabiyotlarda quyidagicha to'xtalib o'tiladi:

"Fanning maqsadi - o'qitishning fanlararo bilimlarini bir butun qilib mujassamlashtirish, integratsiya esa ta'lim va tarbiya jarayoning muhim didaktik sharti bo'lib, u quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. O'quvchilar uchun asosiy bilim manbasi bo'lgan o'quv materialining ilmiyligi va izchilligi, boshqa fanlardan o'zlashtirilgan tushunchalarning didaktik bog'liqligini ta'minlash.

2. O'quvchilar tomonidan bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish ortadi va aqliy rivojlanish tezlashadi.

3. Fanlarni integratsiyalash, ya'ni o'qitishda fanlararo bog'lanishni bosqichma-bosqich amalga oshirish orqali o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirishga imkoniyat yaratadi [4.80]. Shundan kelib chiqqan holda yuqoridagi ilmiy manbalar va

o'tkazilgan pedagogik tajribalar asosida boshlang'ich ta'lim o'quvchilarning o'quv-bilish jarayoni quyidagi tarkibiy qisimlarni qamrab oladi: (1-rasmga qarang)

1-rasm.

O'quvchilarning bilish faoliyatlarini takomillashtirish bugungi kunda pedagogikaning muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Uning dolzarbligi metodik usullar va vositalarni izlash, ishlab chiqish zaruriyati bilan belgilanadi. O'quvchilarning bilish faoliyatlarini jadallashtirish muammosini yechish uchun o'quv materiallarining nazariylik darajasini kuchaytirish bilan bir qatorda, o'quvchilarga bilish metodlarini izchil tarzda o'rgatish talab qilinadi. Bu tadbir muayyan o'quv vaziyatlarida amalga oshiriladi. Muayyan o'quv vaziyatlarida o'quvchilarni bilish metodlari va usullari bilan qurollantirish talab qilinadi. Buning natijasida o'quvchilar tafakkurining rivojlanishi bilishga asoslangan boshqa ruhiy holatlarga ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarda o'qish faoliyatiga oid ko'nikmalarning shakllanmaganligi o'qish jarayonini samaradorligi pasayishiga olib keladi. Buning natijasida o'quvchilarning bu faoliyatidagi muvaffaqiyatsizliklari kuchayib, o'quv-bilish mayllari yo'qoladi. O'quv-bilish jarayonida bilish faolligini rivojlantirishga bag'ishlangan tadqiqotlarda o'quvchilarning mustaqilligidan kelib chiqqan holda o'quv jarayonida ular faolligini ta'minlashning uch yo'nalishi ajratilgan:

- namunaga asoslangan taqlidiy;
- izlanuvchilikka asoslangan ijrochilik;
- ijodiy bilish faoliyati [5.509].

An'anaviy ta'lim sharoitida bilish faoliyati o'qituvchining o'quvchilarga tayyor bilimlarni uzatishi va o'quvchilarning mazkur bilimlarning o'zlashtirishga yo'naltirilgan harakati sifatida tushuniladi. Mutaxassislar bosqichma-bosqich bilish faoliyatining yangi darajalariga o'tish zarurligini tushuna boshladilar. Dastlab bilimlarning muayyan qismi, keyinchalik esa barcha axborotlar o'quvchilarga tayyor tarzda uzatilmasligi lozimligini mutaxassislar nazariy jihatdan asoslay boshladilar. O'qituvchi o'quvchilarga muloqot asosida taqdim etadigan axborotlarning muayyan qismi mustaqil izlanish uchun asos

bo'lishiga erishish nazarda tutila boshlandi. Bugungi kunda tushunishga asoslangan o'quv jarayonidan muammoli ta'lim jarayoniga o'tish zarurligini barcha o'qituvchilar tushunib yetmoqdalar. Bizning fikrimizcha, fanlararo aloqani darslarda tashkil qilish natijasida o'quv fanlarining soni kamayib samaradorligi ortadi va o'quvchilarni mustaqil ishlashga da'vat etadi va quyidagi tavsiyalarni taklif qilamiz:

-turli xil fanlarni o'rganish ketma-ketligi va izchilligini vaqt bo'yicha shunday tanlash lozimki, ulardan birini o'rganish ikkinchisini o'rganishga ko'maklashsin;

-umumiy tushuncha, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga bir xil yondashishni ta'minlash;

-bilimlarni o'zlashtirish hamda ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni egallashga bo'lgan talablar birligini ta'minlash;

-bir o'quv faniga oid bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni o'rganishda boshqa fanlarga oid bilim, ko'nikma va malakalardan keng foydalanish.

Rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimiga nazar tashlaydigan bo'lsak, har bir mamlakat o'zining ta'lim tizimiga qo'ygan talablardan kelib chiqqan holda, integratsiyaning turli darajalarini ishlab chiqqan va joriy qilinganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Misol uchun Buyuk Britaniya ta'lim tizimida asosan integrativ fanlar joriy qilingan bo'lsa, Koreya va Shveysariyada integratsiyalashgan fanlar yoki alohida o'quv predmetlari, Avstraliyada esa integratsiyalashtirilgan fanlar, Yaponiya, Shimoliy Irlandiya, Gonkong va Germaniya kabi mamlakatlarda fanlar, Vengeriyada madaniyat yo'nalishidagi o'quv fanlari, inson va tabiat, integrativ fanlar, Niderlandiyada alohida o'quv fanlari, Irlandiyada fan va texnika kabi bloklarda barcha o'quv fanlari mujassamlashtirilgan holda o'qiladi (wikipedia ma'lumotlaridan foydalanildi). Bu esa o'quv-bilish jarayonini integratsiyalashda "milliy, iqtisodiy, ijtimoiy, fiziologik o'ziga xoslik" kabi tushunchalar ham bilvosita bog'liq ekanligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabr O'RQ-637 son.

2. X.B.Norbo'tayev. Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'lim. Darslik. - Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2023.

3. R. A. Mavlonova, N.H. Rahmonqulova "Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi" O'quv qo'llanma. -Toshkent. "IlmZiyo" 2009.

4. B.T. Jurayev Pedagogik va psixologik fanlarni o'qitish metodikasi: (o'quv qo'llanma) - Buxoro: Fan va ta'lim, 2022. - 326 b.

5. M. Q. Raxmanova, O'quvchilarning bilish faoliyatini kengayishida ta'lim jarayonlarining o'rni, Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

6. <https://president.uz>

7. <https://uz.wikipedia.org>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Annayeva Maya Radjarbayevna**, boshlang'ich ta'lim kafedrası assistent o'qituvchisi, [Аннаева Майя Раджапбаевна, Ассистент кафедры начального образования], [Maya R. Annayeva, Assistant Lecturer, Department of Primary Education]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]